

ЎИДИРУВДАГИ ШАХСЛАРНИ УШЛАШ ТАКТИКАСИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Ж.Р.Саидов

ИИБ Академияси магистранти, подполковник

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10526029>

Республикамизда амал қилаётган 600 дан ортиқ қонун ва 16 та кодекс ҳаётимизнинг ҳуқуқий асосини ташкил этади ҳамда кучли ҳуқуқий давлат ва фуқаролик жамиятини шакиллантиришга хизмат қилади¹.

Амалиёт шуни кўрсатмоқдаки, қидирувдаги шахслар бугунги кунда яқин қариндошлари, танишлари ёки бошқа жинойий алоқалари билан асосан юқорида қайд этилган ахборот технология воситаларини қўллаган ҳолда Интернет жаҳон ахборот тармоғи ёрдамида (турли ижтимоий тармоқлар ёки дастурий воситалар) алоқа ўрнатишмоқда, хабарлашмоқда, маълумот алмашишмоқда. Шу сабабдан, қидирув ишларини ушбу виртуал оламда ҳам олиб бориш бугунги кунда долзарб аҳамият касб этмоқда.

Виртуал оламда қидирув ишларини олиб боришда, аввало, замонавий ахборот воситаларининг хусусиятлари, имкониятлари ҳамда улар тўғрисида қуйидаги маълумотларни:

- телефон рақамларни,
- мобил телефоннинг IMEI ва IMSI рақамларни;
- шахсий компьютер, планшет ва смартфонларнинг MAC-манзиллари тўғрисидаги маълумотларни билиш, аниқлаш ҳамда қидириб топиш лозим бўлади. Шундан сўнг Интернет жаҳон ахборот тармоғидаги бошқа маълумотлар:

- Интернет жаҳон ахборот тармоғига кириш логин ва паролларини;
- шахсинг ижтимоий тармоқлардаги akkaунти (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, ВКонтакте, Одноклассники в.б.) ва унга кириш логин ҳамда паролларини;
- электрон почта манзиллари, унинг логин ва паролларини;

- электрон тўловда (масалан, YandexMoney, WebMoney ва бошқалар) фойдаланаётган банк картаси рақамлари ва реквизитларни;

- Интернет жаҳон ахборот тармоғи ёрдамида расмийлаштирилган электрон чипта ва ҳужжатларни;

- геоманзилларни ва бошқа зарур маълумотларни қўлга киритиш бўйича тезкорқидирув ишларни олиб бориш муҳим аҳамият касб этади.

¹ Lex.uz “Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги маълумотларининг миллий базаси” излов тизими маълумотлари бўйича

Қидирувдаги шахсни Интернет жаҳон ахборот тармоғидаги виртуал оламидан ташқари бошқа замонавий ахборот технология воситалари ёки ахборот дастурларини қўллаган ҳолда уни аниқлаш ёки у ҳақида керакли маълумотларни олиш имкониятлари ҳам мавжуд. Хусусан, бугунги кунда жамоат жойлари, кўча ва йўлларда жамоат тартиби ва йўл ҳаракати хавфсизлигини, шунингдек, хусусий корхона ва ташкилотлар эса ўз хавфсизлигини таъминлаш мақсадида видеокузатув камераларини ўрнатиш тобора оммалашиб бормоқда. Видеокамераларнинг кенг жорий этилиши видеотасвирга асосланган таниб олиш ва идентификация қилиш тизимларига талаб пайдо бўлишига олиб келди. Бундай тизимлар реал вақт режимида видеокамералардан олинган тасвирлар кетма-кетлигини таҳлил қилиш асосида ҳар хил маълумотларни автоматик равишда олиш учун компьютерни таққослаш усулларида фойдаланадиган технологияларга асосланган. Ҳозирда бу технология видеотаҳлил тизими деб номланади².

Бундан ташқари, фуқаро (фойдаланувчи) ўзи истиқомат қилувчи маҳалла кесимида “Smart маҳалла” мобил ахборот тизимида рўйхатдан ўтганидан сўнг, унга тизимида ҳам “Қидирувдаги ва бедарак йўқолган шахслар” менюсида ҳуқуқ-тартибот органлари томонидан қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда қидирув эълон қилинган ва бедарак йўқолган деб топилган шахслар ҳақидаги сўнгги маълумотларни кўриш имконияти яратилган³.

Х.М. Набиевнинг фикрича, ахборот асрида мамлакатимизда тезкор-қидирув фаолияти ни ахборот билан таъминлашда ҳанузгача кўп йўналишларда эски усуллардан фойдаланиб келинмоқда. Бу эса, тезкор қидирув фаолиятини ташкил этишда муаммо ва турли тўсиқларни келтириб чиқаради. Бундан ташқари, тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органлар ўртасида маълумотлар алмашинуви ҳанузгача қозоз шаклида амалга оширилаётганлигини, жиноятларни иссиқ изидан

² Боймуродов Б. Ички ишлар органлари қидирув фаолиятида ахборот технологияларни қўллашнинг айрим муаммолари //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 1. – С. 48-53.

³ Анваров Б. Ҳуқуқбузарликлар профилактикасида “smart маҳалла” мобил ахборот тизимини ўрни //Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – Т. 3. – №. 5 Part 2. – С. 214-216.

очилишига ёки қидирувдаги шахсларни тезкорлик билан ушланишида ўзининг салбий таъсирини кўрсатади⁴ деб таъкидлаб ўтганлар.

С.Н.Есиннинг тадқиқотларига кўра, "тергов органлари ва суддан яширинган шахсларни қидириш амалиётини таҳлил қилиш шуни кўрсатадики, қидирувдаги шахсларнинг аксарияти (62%) доимий яшаш жойлари ҳамда жиноят содир этилган ҳудудда ушланмаган. Оғир ва ўта оғир жиноятларни содир этган шахсларга нисбатан бу кўрсаткич 84% ни ташкил қилган⁵

Профессор А.С.Турсунов ва профессор А.К.Расулев фикрича, Тошкент шаҳрида интеллектуал камералардан фойдаланилиши нафақат ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш, балки содир этилган ҳуқуқбузарликларни фош этиш ва қидирувдаги шахсларни ушлашда ҳам муҳим роль ўйнамоқда⁶.

А.Clarkнинг фикрича, қидирувдаги жиноятчиларни экстрадиция қилиш учун таъсир кўрсатувчи омиллардан яна бири бўлиб, уларнинг ушлаб берилишини сўраётган давлат қонунчилигига биноан ўлим жазосига маҳкум қилиниши хисобланади⁷.

А.Н. Калюжныйнинг ёзишича, қидирувдаги шахс ёки телефон апаратининг аниқ жойини аниқлаш каби техник жиҳатдан самарали ва мураккаб вазифаларни ҳал этиш мумкин. Телефон биллингининг аниқлиги, авваламбор, муайян ҳудуддаги мавжуд станция антенналарининг жойлашиш даражасига боғлиқ. Масалан, шаҳар марказида бундай антенналар кўплиги сабабли аниқлик тахминан 10-15 метргача бўлса, чекка ҳудудларда уларнинг аниқлиги 800 метргача бўлиши мумкин⁸.

⁴ Набиев Х. М. Тезкор-қидирув фаолиятини ахборот билан таъминлаш ва тезкор-қидирув ишини юритишни ташкил этишнинг айрим жиҳатлари //E Conference Zone. – 2022. – С. 34-39.

⁵ См.: Есин С.Н. Криминалистическое обеспечение розыска лиц, скрывшихся от следствия и суда: Автореф. дисс... канд. юрид.наук.- М, 2009.-С.21. Ҳамдамов А., Маликов М. Тергов ва суддан яшириниб юрган шахсларни қидирувини меъёрий-ҳуқуқий таъминлаш ҳамда тезкор ходимларни жамоатчилик вакиллари билан ўзаро ҳамкорлигининг хусусиятлари //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 4. – С. 67-73.

⁶ Турсунов А., Расулев А. Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси: ислоҳот, натижа ва истиқбол //in Library. – 2020. – Т. 20. – №. 4. – С. 46-49.

⁷ Clark A. – Terrorism, Extradition and the Death Penalty // Will. Mitc. L. Rev.2003. Vol.29.No 3. – P. 783–808.

⁸ Калюжный А.Н. Использование возможностей средств сотовой связи в раскрытии и расследовании преступлений, посягающих на свободу личности // Актуальные вопросы судебноэкспертной деятельности ОВД: Вестник Восточно-Сибирского института МВД РФ. – 2018) – № 2. – С. 54–55.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки ахборот технологияларидан фойдаланиб қидирувдаги шахсларни аниқлаш, уларнинг содир этиши мумкин бўлган жиноятларини олдини олиш, қарши курашиш ва уни бартараф этиш бўйича зарур қарорлар қабул қилиш, жиноятчиликка қарши курашиш бўйича норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини ишлаб чиқишда иштирок этиш, давлат органлари ва халқ манфаатларига таҳдид солувчи киберҳатарларни аниқлаш ва уларга қарши курашиш, кибержиноятлар бўйича терговга қадар текширув ва дастлабки терговни ўтказиш, тезкор-қидирув фаолиятини амалга ошириш, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларига таҳдид солувчи кибержиноятларнинг содир этилишига имкон яратувчи сабаблар ҳамда шарт-шароитларни аниқлаш ва бартараф этиш каби муҳим вазифаларни бажариш ҳам бугунги куннинг долзарб масалаларидан бири эканлигини унутмаслик лозим. Зеро, давлатдаги ҳар бир фуқаронинг хавфсизлиги давлат учун муҳим аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Lex.uz “Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги маълумотларининг миллий базаси” излов тизими маълумотлари бўйича
2. Боймуродов Б. Ички ишлар органлари қидирув фаолиятида ахборот технологияларни қўллашнинг айрим муаммолари //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 1. – С. 48-53.
3. Анваров Б. Ҳуқуқбузарликлар профилактикасида “smart маҳалла” мобил ахборот тизимини ўрни //Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – Т. 3. – №. 5 Part 2. – С. 214-216.
4. См.: Есин С.Н. Криминалистическое обеспечение розыска лиц, скрывшихся от следствия и суда: Автореф. дисс... канд. юрид.наук.- М, 2009.-С.21. Ҳамдамов А., Маликов М. Тергов ва суддан яшириниб юрган шахсларни қидирувини меъёрий-ҳуқуқий таъминлаш ҳамда тезкор ходимларни жамоатчилик вакиллари билан ўзаро ҳамкорлигининг хусусиятлари //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 4. – С. 67-73.
5. Турсунов А., Расулев А. Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси: ислоҳот, натижа ва истиқбол //in Library. – 2020. – Т. 20. – №. 4. – С. 46-49.
6. Clark A. – Terrorism, Extradition and the Death Penalty // Will. Mitc. L. Rev.2003. Vol.29.No 3. – P. 783–808.

7. Калюжный А.Н. Использование возможностей средств сотовой связи в раскрытии и расследовании преступлений, посягающих на свободу личности // Актуальные вопросы судебноэкспертной деятельности ОВД: Вестник Восточно-Сибирского института МВД РФ. – 2018. – № 2. – С. 54–55.

